

3ο Διεθνές Συνέδριο για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας

*Πρακτικά
Συνεδρίου*
ΤΟΜΟΣ Α

Πλήρη Άρθρα (Full papers)

ISBN: 978-618-82197-6-2

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

**3^ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ
ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ**

Λάρισα, 13 – 15 Οκτωβρίου, 2017

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Πλήρη άρθρα (Full papers)

*Επιμέλεια Πρακτικών: Χαρίλαος Τσιγουρίδης – Ε.ΔΙ.Π Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Δημήτριος Κολοκοτρώνης - Σχολικός Σύμβουλος Πληροφορικής
Δημήτριος Λιόβας- Υπεύθυνος ΚΕΠΛΗΝΕΤ Λάρισας
Μπατσίλα Μαριάνθη – Σχολική Σύμβουλος
Κωνσταντίνος Σταθόπουλος- Τεχνικός Υπεύθυνος ΚΕΠΛΗΝΕΤ Λάρισας
Ασημίνα Κοντογεωργίου - Σύμβουλος Β' ΙΕΠ
Ηλίας Λιάκος Τεχνικός Υπεύθυνος ΚΕΠΛΗΝΕΤ Λάρισας
Ζήσης Καρασίμος Εκπαιδευτικός Πληροφορικής*

ISBN: 978-618-82197-6-2 (τόμος Α')

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ – ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Το συνέδριο διοργάνωσε η **Επιστημονική Ένωση για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας (Ε.Ε.Π.Ε.Κ.)** σε συνεργασία με το **Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας** (Παιδαγωγικό Τμήμα Π.Ε., Τμήμα Βιοχημείας & Βιοτεχνολογίας), το **Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας** (Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ), το Σύλλογο καθηγητών Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Ν. Λάρισας και την Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα.

Το συνέδριο πραγματοποιήθηκε με την υποστήριξη της εκπαιδευτικής δράσης "**Teachers 4 Europe**", πρωτοβουλία της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα και του **Γαλλικού Ινστιτούτου Λάρισας - Γαλλική Πρεσβεία** στην Ελλάδα και είναι υπό την αιγίδα της Ελληνικής Εθνικής Επιτροπής για την **UNESCO** καθώς και του **Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων**.

Συνδιοργάνωση: Περιφέρεια Θεσσαλίας και Δήμος Λαρισαίων.

Επιστημονική Επιτροπή

Steve Wheeler, Associate Professor, Plymouth University, UK

Αλμπάνης Τίμος, Αν. Καθηγητής Παν/μίου Solent (Southampton, UK)

Βαβουγιός Διονύσης, Καθηγητής ΠΤΕΑ Παν/μίου Θεσσαλίας

Βελησσαρίου Ευστάθιος, Καθηγητής Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων

Βλάχος Βασίλης, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.

Βραχνάκης Μιχάλης, Αν. Καθηγητής, Τμ. Δασοπονίας και Φυσικού Περιβάλλοντος ΤΕΙ Θεσσαλίας

Γρίβα Ελένη, Αν. Καθηγήτρια Παν/μίου Δυτ. Μακεδονίας

Δαλάκης Αντώνιος, Διδάσκων Δημοκρίτειου Παν/μίου Θράκης

Δαρόπουλος Απόστολος, Σχολικός Σύμβουλος Πρωτοβάθμιας, ΠΕ70

Ζωγόπουλος Ευστάθιος, Δρ. Μηχανικός Ε.Μ.Π, Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ12.04

Θεοφανέλλης Τιμολέων, Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ19

Κολοκοτρώνης Δημήτρης, Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ19, Πρόεδρος Ε.Ε.Π.Ε.Κ.

Κομνηνού Ιωάννα, Δρ. Θεολογίας, 1ο Πειραματικό Λύκειο Αθηνών

Κοντογεωργίου Ασημίνα, Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ04

Κουστέλιος Αθανάσιος, Καθηγητής Τ.Ε.Φ.Α.Α., Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Κωτούλας Βασίλειος, Σχολικός Σύμβουλος 2ης Περιφέρειας Καρδίτσας, ΠΕ70

Λαμπροπούλου Νίκη, Δρ. Διαδικτυακής Συνεργατικής Δημιουργικότητας & Μάθησης, Εκπ/κός ΠΕ70, Επισκέπτρια Ερευνήτρια Αλληλεπίδρασης Ανθρώπου Μηχανής London South Bank University

Λαπούσης Γιώργος, Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ11

Μαγγόπουλος Γιώργος, Εκπαιδευτικός ΠΕ70, Διδάκτ. Παν/μίου Κρήτης

Μάτος Αναστάσιος, 1ο ΣΔΕ Λάρισας, ΠΕ02

Μπατσιλά Μαριάνθη, Σχολική Σύμβουλος ΠΕ06

Μπεαζίδου Ελευθερία, Σχολική Σύμβουλος Νηπιαγωγών, ΠΕ60, 31ης Περιφέρειας Θεσσαλίας

Μπελιάς Δημήτριος, ΤΕΙ Θεσσαλίας

Μπλάνας Γεώργιος, Καθηγητής, Διευθυντής Σ.Δ.Ο. Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας, Διευθυντής Κέντρου Τεχνολογικής Έρευνας Θεσσαλίας

Μπότσογλου Καφένια, Αν. Καθηγήτρια ΠΤΕΑ Παν/μίου Θεσσαλίας

Νίκου Δώρα, Σχολική Σύμβουλος ΠΕ05

Νιφλή Αρτεμισία-Φοίβη, MSc, PhD, Κύρια Ερευνήτρια, Βασικές Βιοεπιστήμες, ΚΤΕ Θεσσαλίας, Λάρισα

Ντάμπλιας Χρήστος, Σχολικός Σύμβουλος Φιλολόγων, Προϊστάμενος Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Δ.Ε. Θεσσαλίας

Ντίνας Κώστας, Καθηγητής Παν/μίου Δυτ. Μακεδονίας

Παπαδημητρίου Άρτεμις, Σχολική Σύμβουλος Πρωτοβάθμιας, ΠΕ60

Παπαϊωάννου Βασιλική, Σχολική Σύμβουλος ΠΕ06

Παπαπαναγιώτου Ξανθούλα, Σχολική Σύμβουλος

Τζιβινίκου Σωτηρία, Επίκ. Καθηγήτρια Π.Τ.Ε.Α. Παν. Θεσσαλίας

Τσιάμαλος Ηρακλής, Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ02

Τσιχουρίδης Χαρίλαος, Ε.ΔΙ.Π. Π.Τ.Ε.Α. Παν. Θεσσαλίας

Φραγκούλης Αντώνιος, Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ06

Χατζηπαντελή Αθανασία, Σχολική Σύμβουλος Μαθησιακής, ΠΕ11

Χρηστίδου Βασιλεία, Καθηγήτρια ΠΤΠΕ Παν/μίου Θεσσαλίας

Χρονάκη Άννα, Καθηγήτρια Π.Τ.Π.Ε. Παν/μίου Θεσσαλίας

Περιεχόμενα

Καινοτόμες διδακτικές πρακτικές και μέθοδοι στον εκπαιδευτικό κλάδο ΠΕ01	7
Αναπαριστώντας ταξίδια στη Μεσόγειο. «Οι περιπτώσεις του προφήτη Ιωνά και του Οδυσσέα»	8
«Η διδακτική αξιοποίηση του ολοκαυτώματος των Εβραίων της Καβάλας στη Θ.Ε. 5 του μαθήματος των Θρησκευτικών της Α΄ Γυμνασίου»	17
Η διαχρονική αξία της εκκλησιαστικής μουσικής στην ορθόδοξη Θεολογία	35
Η θέση της γυναίκας στη Βίβλο	42
Καινοτόμες διδακτικές πρακτικές και μέθοδοι στον εκπαιδευτικό κλάδο ΠΕ02	51
«Χαρά – Χάρος: μια συνομιλία του αρχαίου ελληνισμού με την νηπτική θεολογία»	52
Διδασκαλία της Γλώσσας με τη χρήση των δυνατοτήτων του Word	61
Συσχέτιση του εκπαιδευτικού δράματος, της μουσικής και των εικαστικών τεχνών με τον ποιητικό λόγο με την βοήθεια των ΤΠΕ στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση	69
Αξιοποίηση λογισμικού στη διδασκαλία και μάθηση της Ιστορίας	81
Η σχολική επίδοση των μαθητών στα γλωσσικά μαθήματα: Συγκριτική μελέτη	89
Διαχείριση προβλημάτων σχολικής τάξης	98
Συναλλαγές στην ποίηση του Γ. Ρίτσου. Η α΄ και η γ΄ φάση της διδασκαλίας της λογοτεχνίας κατά θεματικές ενότητες: Η πυροδότηση της σκέψης και η απόλαυση της δημιουργικής της φλόγας.	117
Το πείραμα του Ερατοσθένη: εργαλείο πολυπρισματικής προσέγγισης	128
Τέχνη του λόγου και εικαστική έκφραση: συνομιλία γλωσσικού και εικαστικού κειμένου στη διδακτική πράξη	136
Από την τέχνη του management, στο management της τέχνης. Μαθήματα Επιλογής Γ΄ Λυκείου: πρόκληση και ευκαιρία	147
Για μια σύγχρονη παιδαγωγική αντιμετώπιση και διδακτική αξιοποίηση της μαθητικής προφορικότητας	158
Δημιουργώντας κριτικούς αναγνώστες: Το παράδειγμα της Λέσχης Ανάγνωσης του 2 ^{ου} Γενικού Λυκείου Κιλκίς	163
Διαφοροποιημένη διδασκαλία στο ποίημα <i>Ο καιόμενος</i> του Τάκη Σινόπουλου για το Μάθημα Νεοελληνική Λογοτεχνία Γενικής Παιδείας Γ΄ Λυκείου	173
Η δημιουργική γραφή στη διδασκαλία και αξιολόγηση της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας στο Γυμνάσιο	180
Να χρησιμοποιήσω (ή όχι) ηλεκτρονικά λεξικά στη διδασκαλία μου; Προτάσεις διδακτικής αξιοποίησης των ψηφιακών λεξικογραφικών εργαλείων αναφοράς	187
Ο βαθμός εμπέδωσης της κειμενοκεντρικής θεωρίας από τους/τις μαθητές/τριες του Λυκείου: Μία έρευνα βασισμένη στα μαθητικά γραπτά των γενικών εξετάσεων των ετών 2015 και 2016	197

"Πρόταση διδασκαλίας στο πλαίσιο της διαθεματικότητας: το πολίτευμα της αρχαίας Αθήνας μέχρι την κλασική εποχή. Συμβολή στην διδακτική της ιστορίας Α΄ Γυμνασίου και Α΄ Λυκείου"	209
Ψυχή: Μια διαθεματική και διεπιστημονική προσέγγιση	233
Καινοτόμες διδακτικές πρακτικές και μέθοδοι στον εκπαιδευτικό κλάδο ΠΕ03.	242
Μαθηματικά και Αρχαιολογία.....	243
Το τετράεδρο και οι υδρογονάνθρακες: Μια διαθεματική /διεπιστημονική διδακτική προσέγγιση σε τάξη μικτών ικανοτήτων	254
«[Παν] μέτρον άριστον»: Προσεγγίζοντας διαθεματικά την έννοια του μέτρου μέσω των μαθηματικών και των γαλλικών	266
Νοεροί και γραπτοί υπολογισμοί κατά την επίλυση πλαισιωμένων και μη πλαισιωμένων προβλημάτων πρόσθεσης και αφαίρεσης	274
Ο ρόλος του Δομημένης Μορφής Φύλλου Εργασίας στην Επικοινωνία ανάμεσα στον Διδάσκοντα και τον Διδασκόμενο στην Πρωτοβάθμια, την Δευτεροβάθμια και την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.....	285
Καινοτόμες διδακτικές πρακτικές και μέθοδοι στον εκπαιδευτικό κλάδο ΠΕ04	296
Η επίδραση της διδασκαλίας με STEM στην κατανόηση και ερμηνεία θεμάτων του ηλεκτρισμού από μαθητές της Γ΄ Γυμνασίου.	297
Φυσική και Ποίηση, μια διδακτική παρέμβαση με χρήση ΤΠΕ και συγγραφή επιστημονικών ποιημάτων από τους μαθητές.....	307
Μια ματιά της Φυσικής στις καθημερινές αθλητικές δραστηριότητες των μαθητών/τριών	318
Προγραμματίζοντας με το λογισμικό Scratch τη δημιουργία των μηχανικών κυμάτων	328
Καινοτόμες διδακτικές πρακτικές και μέθοδοι στους εκπαιδευτικούς κλάδους ΠΕ05-ΠΕ06-ΠΕ07.	338
“Students write about their school books”: A comparative analysis of the persuasive strategies employed by immigrant and Greek students in their written discourse	339
Developing and sustaining student motivation in the Greek EFL classroom through motion pictures, videogames and online social groups.	349
Alternative assessment modes: Reading and movie diaries	355
The European Language Portfolio (ELP) as a teaching, learning and assessment tool of writing skills in Senior High School	364
Fun with Curious George! A quasi- experimental study on Focus-on-FormS and Focus-on-Form for young EFL learners.....	374
Determining students’ needs and strategies before implementing strategy-based instruction	385
Μια διδακτική προσέγγιση αξιοποίησης της Τέχνης και της Λογοτεχνίας με τη χρήση Νέων Τεχνολογιών στη διδασκαλία της γαλλικής γλώσσας	414
Bringing innovation to the primary EFL classroom: Total Physical Response with Twister and Wii-fit.....	425
Towards building a peaceful world: a global issues project.....	433

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑΣ ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ ΠΡΙΣΜΑ ΤΗΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ	441
Η αξιοποίηση του παιχνιδιού και της εκπαιδευτικής τεχνολογίας στο περιβάλλον εκμάθησης της ξένης γλώσσας στην πρώιμη παιδική ηλικία	449
Η αξιοποίηση των εικόνων στη διδασκαλία της Αγγλικής γλώσσας στο Γυμνάσιο: η περίπτωση των μαθητών της Μειονοτικής Εκπαίδευσης στη Θράκη	460
Η Παθολογία του Σχολείου και μερικές προτάσεις θεραπείας	472
Μεταφράζοντας στη Γερμανική και Αγγλική γλώσσα ελληνικές παροιμίες μέσω της προσέγγισης CLIL: μια εκπαιδευτική εφαρμογή σε μαθητές/τριες της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.....	478
Καινοτόμες διδακτικές πρακτικές και μέθοδοι στους εκπαιδευτικούς κλάδους ΠΕ09-ΠΕ13-ΠΕ18.	488
Η διδασκαλία των μαθημάτων Λογιστικού και Χρηματοοικονομικού περιεχομένου στο Ημερήσιο και Εσπερινό Επαγγελματικό Λύκειο με τη χρήση και αξιοποίηση των δυνατοτήτων Εκπαιδευτικού Λογισμικού	489
Βιωματική προσέγγιση του μαθήματος Βασικές Αρχές Κοινωνικών Επιστημών: Διεξαγωγή κοινωνικής έρευνας, συγκέντρωση-αξιολόγηση ευρημάτων, διαμόρφωση τάσεων.....	499
Δεξιότητες Καινοτομίας: Ο Ορισμός και η Ανάπτυξή τους.....	511
Καινοτόμες διδακτικές πρακτικές και μέθοδοι στον εκπαιδευτικό κλάδο ΠΕ11.	522
«Αθλητικές ιχνηλασίες: διδακτική μεθοδολογία στη Φυσική Αγωγή της Α΄ Λυκείου»	523
Καινοτόμες διδακτικές πρακτικές και μέθοδοι στους εκπαιδευτικούς κλάδους ΠΕ12-ΠΕ17.	532
Η χρήση του arduino στην εκπαιδευτική διαδικασία Επαγγελματικού Λυκείου	533
Προγράμματα σπουδών τάξης Μαθητείας. Μελέτη περίπτωσης για το Πρόγραμμα Σπουδών Τομέα Μηχανολογίας της ειδικότητας «Τεχνικός Οχημάτων».....	545
Καινοτόμες διδακτικές πρακτικές και μέθοδοι στον εκπαιδευτικό κλάδο ΠΕ15.	559
Γενετικά τροποποιημένα τρόφιμα, ευλογία ή κατάρα για τον άνθρωπο και τον πλανήτη; 560	
Καινοτόμες διδακτικές πρακτικές και μέθοδοι στον εκπαιδευτικό κλάδο ΠΕ16.	568
Μουσική (και Ήχος) στον Κινηματογράφο από σύνολο του Μουσικού Σχολείου Κατερίνης	569
Καινοτόμες διδακτικές πρακτικές και μέθοδοι στους εκπαιδευτικούς κλάδους ΠΕ19-ΠΕ20.	577
Η αξιοποίηση της Βάσει Σεναρίου Ηλεκτρονικής Μάθησης στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση.....	578
Παιχνίδια Λογικής...στο etwinning	588
Ψηφιακό παιχνίδι και κυβερνο-ασφάλεια	597
Δημιουργικές δραστηριότητες στο Επαγγελματικό Λύκειο και μαθησιακές δυσκολίες: «Γνωρίζω τους συμμαθητές μου»	604
RunMarco – ProProfs: Οι Μαθητές Δημιουργούν Ευκαιρίες Μάθησης.....	615
Η διαμορφωτική αξιολόγηση ως εργαλείο για τη μάθηση	632

Η διδασκαλία αντικειμενοστραφούς προγραμματισμού μέσα από παιχνίδια	642
Η σημασία της εισαγωγής της γεωπληροφορικής στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση.....	651
Η χρήση του Συνεργατικού Προγραμματισμού στη διδασκαλία του Αντικειμενοστραφή Προγραμματισμού	660
Καινοτόμες διδακτικές πρακτικές και μέθοδοι στους εκπαιδευτικούς κλάδους ΠΕ21-ΠΕ26.	670
Ο ρόλος της νοηματικής γλώσσας στην γλωσσική ανάπτυξη παιδιών με κοχλιακό εμφύτευμα	671
Καινοτόμες διδακτικές πρακτικές και μέθοδοι στον εκπαιδευτικό κλάδο ΠΕ60.	678
Αρχαία Ελληνική γλώσσα και τέχνη στην προσχολική εκπαίδευση μέσα από μελοποιημένους μύθους του Αισώπου και με την προστιθέμενη αξία των Τ.Π.Ε.....	679
«Οι ΤΠΕ ως εργαλείο εναλλακτικής αξιολόγησης στο νηπιαγωγείο: μια διδακτική παρέμβαση».....	689
Δρόμο παίρνει, δρόμο αφήνει. Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα για τους «δρόμους της προσφυγιάς».....	697
Η ανάπτυξη της ατομικής και συλλογικής ευθύνης των παιδιών μέσα από τις σχέσεις των συνομηλίκων: ένα πιλοτικό πρόγραμμα στο σύνολο των παιδιών μιας σχολική μονάδας νηπιαγωγείου – παιδικού σταθμού	703
Ηλεκτρικό κύκλωμα: μια πειραματική συνθήκη ανίχνευσης και μετασχηματισμού των ιδεών στην προσχολική ηλικία	714
Εκπαίδευση για την ψηφιακή πολιτεότητα: Διερεύνηση επιπέδου ανησυχιών των εκπαιδευτικών στην Ελλάδα	725
Κλιματική αλλαγή και αειφορία	733
«Μυθοπαιχνιδίσματα στο νηπιαγωγείο»	742
Διερεύνηση των απόψεων των εκπαιδευτικών για την καλλιέργεια στρατηγικών γλωσσικής ανάπτυξης των παιδιών προσχολικής ηλικίας	748
Ταξιδεύοντας στην Ευρώπη με ένα Ποδήλατο.....	762
«Μικρασία: 95 χρόνια μετά». Μια Διαθεματική Προσέγγιση στο Μάθημα της Γλώσσας ..	770
«Παιχνίδια με το φως»: Οι μαθητές δύο σχολείων σχεδιάζουν και υλοποιούν θεματική ενότητα της Φυσικής συνεργατικά με το μοντέλο της αντίστροφης τάξης μέσω του LAMS783	
Πώς λειτουργούν οι ηλεκτρικές συσκευές; Μια περίπτωση εφαρμογής για τον ηλεκτρομαγνητισμό	790
Ο ρόλος των ερωτήσεων στο μάθημα των Μαθηματικών: η οπτική των παιδιών Στ' τάξης	802
Ανάπτυξη και ενδυνάμωση κινήτρων μάθησης σε μαθητές Δημοτικού	812
Γραμματισμός της Ειρήνης στα βιβλία της Έκτης Δημοτικού σε μία διαθεματική - διεπιστημονική - διαπολιτισμική προσέγγιση.....	819
Γνωρίζω τον Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα: Διδακτική Πρόταση μέσω της παιδικής λογοτεχνίας και της ποίησης.	828
Η διδασκαλία των φυσικών επιστημών με τη χρήση τεχνικών της δραματικής τέχνης στην εκπαίδευση	840

Τα στερεότυπα στα «γυναικεία» κόμικς του Αριστοφάνη	852
Από τις φιλιανγνωστικές δραστηριότητες στον κριτικό γραμματισμό: Μία πρωτότυπη πρόταση γλωσσικής διδασκαλίας, εμπνευσμένη από την κριτική ανάλυση λόγου και εφαρμοσμένη στη Β' τάξη δημοτικού, συνδυάζοντας τη λειτουργική με την παραδοσιακή γραμματική	864
Γεωγραφικές διάλεκτοι στις τηλεοπτικές διαφημίσεις: Σχεδιασμός και αξιολόγηση ενός εκπαιδευτικού προγράμματος για την ανάπτυξη της κριτικής γλωσσικής επίγνωσης σε μαθητές/τριες Ε' και ΣΤ' Δημοτικού.....	892
Διεπιστημονικές προσεγγίσεις του μαθήματος της Ιστορίας με τη βοήθεια της Μουσικής στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση.....	898
Η διδασκαλία της Γεωγραφίας μέσα από το e Twinning.....	906
Η διδασκαλία της ποίησης στο δημοτικό σχολείο: Μια ερευνητική παρέμβαση	913
Αξιοποίηση Τ.Π.Ε. στη διδασκαλία και τη μάθηση (εκπ/κό λογισμικό, διαδίκτυο κ.λπ.).	925
Ψηφιακός-Πολυτροπικός Μουσικός Γραμματισμός: Η μουσική και η εικόνα ως μέρος των στίχων του χαϊκού	926
Η ψηφιακή πλατφόρμα Playbuzz	937
Αξιοποίηση των πλέον σύγχρονων ψηφιακών εργαλείων στη διδασκαλία και μάθηση της Ιστορίας.....	948
Οι στάσεις των εκπαιδευτικών απέναντι στη χρήση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες	956
Η συμβολή της διαδικασιών ομότιμης διόρθωσης στη δημιουργία συνεργατικού κειμένου μέσω συμμετοχικών εργαλείων web 2.0	965
«Learn Math by Playing»	976
An Alternative, Game-Based Teaching Proposal	976
Εργαλείο Ορθογραφικού Ελέγχου και Γλωσσικές Δεξιότητες Χρηστών: Πιλοτική Έρευνα Διερεύνησης Επιδράσεων	985
Η αξιοποίηση του τεχνολογικού εργαλείου podcasting για τη διδασκαλία της Αγγλικής γλώσσας στη σχολική δευτεροβάθμια εκπαίδευση.....	995
Το Διαδίκτυο ως εργαλείο διδασκαλίας και μάθησης για τα σχέδια εργασίας της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης	1006
Η αξιοποίηση των ιστοσελίδων κοινωνικής δικτύωσης στη διδακτική-μαθησιακή διαδικασία. Παράγοντες που επηρεάζουν τη χρήση τους και τομείς που βοηθάει η χρήση τους στη διδακτική-μαθησιακή διαδικασία.	1016
Teaching “emergence” with NetLogo in a High School project about Complex Systems and Climate Change	1026
Ανασκόπηση της χρήσης των αισθητήρων του smartphone και κυρίως του μαγνητομέτρου στις Φυσικές Επιστήμες.	1038
Μία διαθεματική δράση στα μαθήματα της φυσικής και της πληροφορικής: κατανάλωση και εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας.....	1049
Ο ρόλος και η συμβολή των εποπτικών μέσων διδασκαλίας στην εκπαίδευση	1060

Τα εποπτικά μέσα διδασκαλίας και οι προϋποθέσεις για την ορθή χρήση τους	1068
Τα εργαλεία Web2.0 στηρίζουν το περιβάλλον και την αειφορία: Βιωματικές Δράσεις Β΄ Γυμνασίου	1075
Ψηφιακές στρατηγικές στην εκπαίδευση: Ο ρόλος των ψηφιακών παιχνιδιών στην μαθησιακή διαδικασία	1083
Ειδική Αγωγή (σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες).....	1093
Ο ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΑΙ Η ΚΑΛΥΨΩ : ΜΙΑ ΑΧΤΙΔΑ ΦΩΤΟΣ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΩΝ ΤΥΦΛΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ. ΤΟ ΠΑΡΑΜΥΘΙ ΩΣ ΜΕΣΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ	1094
Ανάπτυξη εφαρμογής επαυξητικής και εναλλακτικής επικοινωνίας σε Android για μαθήτρια με κινητική και νοητική αναπηρία	1104
Υποστηριζόμενη διδασκαλία και συμπεριφορές μελέτης μαθημάτων ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης.....	1114
Εφαρμογή και αξιολόγηση προγράμματος συνεκπαίδευσης στην αγγλική γλώσσα σε ένα σχολικό έτος	1124
Μικροομαδικά εργαστήρια μνημονικών τεχνικών και η ατομική μέθοδος μελέτης φοιτητών.	1131
Συνεργασία σχολείου και οικογένειας: Απόψεις γονέων παιδιών με αυτισμό για τη συνεργασία τους με τους Εκπαιδευτικούς και το Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό.....	1142
ΔΑΦ και εκπαιδευτική πράξη: Πρόταση διδασκαλίας παιδιών με ΔΑΦ στη γενική τάξη. ..	1152
Μαθαίνοντας με το παραμύθι προμαθηματικές έννοιες.....	1167
Εφαρμοσμένη Ανάλυση Συμπεριφοράς: Πρώιμη και Εντατική Παρέμβαση σε παιδιά με Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος.....	1177
Η σημασία της παρατήρησης και συλλογής δεδομένων στην κατάρτιση προγράμματος παρέμβασης για μαθητές με νοητική ανεπάρκεια: η περίπτωση ενός μαθητή δημοτικού σχολείου	1186
Η χρήση ΤΠΕ στη διδασκαλία της αγγλικής σε μαθητές με ΔΑΦ	1195
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΤΗ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: Η Δράση του Σχολικού Κοινωνικού Λειτουργού και οι Παρεμβάσεις του.	1206
Εκπαίδευση Ενηλίκων.....	1216
Αναπτύσσοντας την τηλεεκπαίδευση (e-Learning) και την εφαρμογή messenger «Viber», στο Δημόσιο Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης Ιστιάιας-Αιδηψού.	1217
Συγκρότηση και Λειτουργία Ομάδας Εργασίας Εκπαιδευτικών	1225
ΔΙΕΚ Πάτρας: Ποσοτική έρευνα σχετικά με τη φοίτηση καταρτιζόμενων	1234
«Εκπαιδεύοντας τη Μελίνα»: η «επιστροφή στα θρανία» και ζητήματα διαπραγμάτευσης της ταυτότητας σε μια αφήγηση ζωής	1246
Αξιοποίηση των έργων τέχνης στην ενδυνάμωση της Ψυχικής Ανθεκτικότητας. Εφαρμογή της μεθόδου Perkins στην ταινία μικρού μήκους «Το τσίρκο της πεταλούδας».....	1257
Η εφαρμογή της μαθητείας στην επαγγελματική εκπαίδευση και η διασύνδεσή της με την αγορά εργασίας.....	1265
Γυναίκες Ρομά με άποψη. Εκπαιδευτικές τεχνικές ενηλίκων και μαθησιακά στυλ στα Βασικά Αγγλικά Α1.....	1274

Εκπαιδευτές ενηλίκων: πορεία προς την επαγγελματοποίηση.....	1287
Εφαρμογή Ενεργητικών Τεχνικών Μάθησης στην Εκπαίδευση Ενηλίκων: Ασκήσεις με μικροδιδασκαλία.....	1297
Η εφαρμογή της τεχνικής «συνέντευξη από έναν ειδικό» στην εκπαίδευση ενηλίκων. Ο ρόλος και οι γενικότερες αρχές ενός εκπαιδευτή.	1306
Μια συγκριτική μελέτη: Udacity, Coursera, Edx, ΑΠΚΥ και κριτική αποτίμηση των ΜΟΟCs	1314
Ο Φάκελος του Εκπαιδευόμενου (Portfolio) ως μέσο αξιολόγησης των εκπαιδευόμενων στην Εκπαίδευση Ενηλίκων	1330

Η χρήση του arduino στην εκπαιδευτική διαδικασία Επαγγελματικού Λυκείου

Γιωτόπουλος Γεώργιος

Εκπαιδευτικός Π.Ε.17.08, Μ.Εδ.

Υποδιευθυντής στο ΔΙΕΚ Πάτρας

ggiotop@gmail.com

Περίληψη

Η προσπάθεια εισαγωγής καινοτόμων μορφών και μέσων διδασκαλίας εντός των σχολικών αιθουσών στη χώρα μας τα τελευταία χρόνια, αντικατοπτρίζει τη διεθνή τάση για εναλλακτικές προσεγγίσεις μάθησης σε αυτόν τον χώρο. Η επιχειρούμενη έρευνα σχετικά με τη χρήση του Arduino σε δύο τμήματα Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ) εστιάζει αφενός στον βαθμό δυσκολίας υλοποίησης δύο εφαρμογών του Arduino και αφετέρου στην ανάπτυξη του ομαδοσυνεργατικού κλίματος συνεργασίας μέσω ομότιμης διδασκαλίας (peer-teaching) μεταξύ των μαθητών. Η συγκεκριμένη ερευνητική εργασία επιχειρεί να δώσει στοιχεία σχετικά με τη χρήση της πλατφόρμας Arduino στην τυπική εκπαίδευση, καθώς και να συγκρίνει τα παραγόμενα αποτελέσματα σε σχέση με τον κλασικό τρόπο διδασκαλίας.

Λέξεις-Κλειδιά: Επαγγελματικό Λύκειο, Arduino, ΕΠΑΛ

Εισαγωγή

Η χρήση του Arduino και η υλοποίηση διάφορων κατασκευών εντάσσεται παιδαγωγικά στον κλασικό εποικοδομισμό (constructivism). Ειδικότερα, εντάσσεται στον κατασκευαστικό εποικοδομισμό (constructionism) (Papert, 1991).

Η λειτουργία του Arduino βασίζεται στα ακόλουθα βήματα: α) στη λήψη σημάτων από το περιβάλλον μέσω αισθητήρων ή διακοπών, β) στην επεξεργασία των σημάτων αυτών από έναν προγραμματιζόμενο μικροελεγκτή, μέσω της γλώσσας προγραμματισμού του, που είναι βασισμένη στη γλώσσα Processing που με τη σειρά της βασίζεται στην Java, γ) στην επέμβαση στο περιβάλλον μέσω σημάτων εξόδου. Το όλο σύστημα μπορεί να είναι είτε αυτοδύναμο είτε να επικοινωνεί με το λογισμικό που τρέχει σε έναν υπολογιστή. (Μπελεσιώτης & Κόκκινος, 2012:494). Τόσο το λογισμικό όσο και το υλικό του είναι ανοιχτό και επιδέχεται επεκτάσεις. Αυτό καθίσταται εφικτό διότι βασίζεται στους Atmel's μικροελεγκτές (microcontrollers), ATMEGA8 και ATMEGA168. Τα αντίστοιχα σχέδια για τις μονάδες του βρίσκονται διαθέσιμα υπό την άδεια Creative Commons License. Αυτό επιτρέπει τη σχεδίαση, από ειδικούς, εξειδικευμένων κυκλωμάτων, παρέχοντάς τα για χρήση σε όλη την κοινότητα ως ορίζεται από την παραπάνω άδεια. (Μπελεσιώτης & Κόκκινος, 2012:495)

Η συγκεκριμένη έρευνα απευθύνθηκε σε μαθητές Λυκείου ΕΠΑΛ, ειδικότητας “Τεχνικός Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών” του τομέα “Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής & Αυτοματισμού” σχετικά με τις απόψεις και τη στάση τους απέναντι σε μια εναλλακτική μέθοδο διδασκαλίας με τη χρήση της πλατφόρμας Arduino, είτε αυτόνομα, είτε επικουρικά σε συνδυασμό με το υπό διδασκαλία μάθημα.

Το μεθοδολογικό μοντέλο που χρησιμοποιήθηκε εντάσσεται στο πεδίο της έρευνας δράσης και της μελέτης περίπτωσης. Τα ερευνητικά εργαλεία είναι: Η εξωτερική παρατήρηση, η συνέντευξη του εκπαιδευτικού και η ανάλυση περιεχομένου των απαντήσεων από διανεμηθέντα ερωτηματολόγια προς τους μαθητές. Η διάρκεια της έρευνας προσδιορίστηκε σε 2 διδακτικές ώρες. Οι μαθητές, δουλεύοντας ομαδοσυνεργατικά προσπάθησαν με τη χρήση της πλατφόρμας Arduino να επιλύσουν δύο ασκήσεις σχετικές με το γνωστικό τους αντικείμενο.

Το Arduino

Το Arduino στα 14 έτη ζωής του, αποτελεί μια αυτόνομη πλατφόρμα υλοποίησης εφαρμογών ανοικτού κώδικα. Αναπτύχθηκε το 2003 από έναν φοιτητή στην Ιβρέα (περιοχή κοντά στο Τορίνο της Ιταλίας) στο πλαίσιο εργασίας του σχετικά με το wiringproject. Η πλατφόρμα αποτελείται από έναν μικροελεγκτή και ένα περιβάλλον προγραμμάτων για τον προγραμματισμό του. Οι μικροελεγκτές που χρησιμοποιούνται είναι οι Atmel AVR, ενώ υπάρχουν και αρκετές παραλλαγές στις εκδόσεις του μικροελεγκτή με λιγότερες ή περισσότερες δυνατότητες.

Εικόνα 1: Η πλατφόρμα ArduinoUno

Στην πιο πάνω εικόνα (Εικόνα 1) φαίνεται η πλατφόρμα ArduinoUno με τις επεξηγήσεις σχετικά με τις θύρες, και τα βασικά στοιχεία που την συνθέτουν (SparkFunElectronics, 2012:3). Η πλατφόρμα ArduinoUno (Εικόνα Α, σε επίπεδο υλικού, είναι εφοδιασμένη με έναν αναλογικό - ψηφιακό μετατροπέα των 10 bit που μπορεί να παρακολουθήσει δεδομένα από 6 το πολύ εισόδους, σχεδόν ταυτόχρονα, μέσω πολυπλεξίας (Νούσης&Νούση, 2013), υποσύστημα που δίνει στο ArduinoUno ποικίλες δυνατότητες χρήσης. Οι 6 εισόδοι στην πλατφόρμα είναι αναλογικές, ενώ υπάρχουν επιπλέον και 14 ψηφιακές.

Η γλώσσα προγραμματισμού του Arduino βασίζεται στη γλώσσα Wiring, μια παραλλαγή C/C++ για μικροελεγκτές αρχιτεκτονικής AVR που υποστηρίζει όλες τις βασικές δομές της C καθώς και μερικά χαρακτηριστικά της C++ (Ξουρής και συν., 2016:64).

Ερευνητικό μέρος

Από τη συγκεκριμένη ερευνητική εργασία επιδιώχθηκε η μέτρηση της αποτελεσματικότητας της μεθόδου διδασκαλίας με χρήση του Arduino σε δύο τμήματα του ΕΠΑΛ. Επιπρόσθετα, έγινε απόπειρα εντοπισμού ομοιοτήτων και διαφορών σε κομβικά σημεία της μεθόδου όπως συνεργασία, ίση συμμετοχή όλων των μαθητών, ενίσχυση υπάρχουσών γνώσεων και απόκτηση καινούριων στο πεδίο της ηλεκτρονικής, αλλαγή σε ενδεχόμενη αρνητική στάση σε σχέση με την επιστήμη της Πληροφορικής και συγκεκριμένα στο αντικείμενο του προγραμματισμού (εκμάθησης γλώσσας προγραμματισμού).

Η παρουσίαση του Arduino και η υλοποίηση του εργαστηριακού μέρους έγινε από τον ερευνητή κ. Γιώργο Γιωτόπουλο την Πέμπτη, 15 Δεκεμβρίου 2016. Τα τμήματα τα οποία συμμετείχαν στην έρευνα ήταν της Γ' και Δ' Τάξης του 9ου Εσπερινού ΕΠΑΛ Πάτρας. Υπεύθυνος εκπαιδευτικός ήταν ο κ. Σπυρίδων Γαλάνης, Τομεάρχης Ηλεκτρονικών του 1ου Ε.Κ. Πάτρας. Η χρονική διάρκεια διεξαγωγής της έρευνας ήταν 2 διδακτικές ώρες, εντός του ωρολογίου προγράμματος. Από την αναζήτηση στο διαδίκτυο (Borchers, 2013; SparkFunElectronics, 2012) που αφορούσε στην επιλογή και υλοποίηση δραστηριοτήτων στο σχολικό εργαστήριο, τελικά επιλέχθηκαν δυο ασκήσεις από το εγχειρίδιο του Πουλάκη (Πουλάκης, 2015).

Η 1^η διδακτική ώρα αφορούσε στη θεωρητική παρουσίαση της πλατφόρμας του Arduino ενώ κατά τη διάρκεια της 2^{ης} διδακτικής ώρας έγιναν 2 εργαστηριακές ασκήσεις (Πουλάκης, 2015), που είχαν ως σκοπό την εμπέδωση του θεωρητικού πλαισίου και την εφαρμογή του στην πλατφόρμα. Η πρώτη άσκηση είχε τίτλο: "Το LED που αναβοσβήνει" (Πουλάκης, 2015:27) ενώ η δεύτερη άσκηση είχε τίτλο: "Τα φανάρια κυκλοφορίας" (Πουλάκης, 2015:34). Οι συγκεκριμένες ασκήσεις επιλέχθηκαν αφενός λόγω της ευκολίας στην συναρμολόγηση και υλοποίηση του κυκλώματος και αφετέρου λόγω του περιορισμένου χρόνου των δυο διδακτικών ωρών που διατέθηκαν για την εφαρμογή της έρευνας.

Στην παρούσα εργασία χρησιμοποιήθηκε το ερωτηματολόγιο το οποίο «είναι ένα ευρέως διαδεδομένο και εύχρηστο εργαλείο συλλογής δεδομένων για επισκοπήσεις που παρέχει δομημένα συχνά αριθμητικά δεδομένα» (Wilson&McLean, 1994 στο Cohen και συν., 2008:414). Επίσης, έγινε εφαρμογή της κλίμακας ιεράρχησης Likert. (Cohenetal., 2008:426). Αυτό έγινε διότι μας ενδιαφέρει η «ύπαρξη μιας και μόνο διάστασης στην κλίμακα· η κλίμακα πρέπει να μετράει ένα πράγμα μόνο κάθε φορά» (Oppenheim, 1992:187-8 · Likert, 1932 στο Cohenetal., 2008:427)

Συγκεκριμένα, αξιοποιήθηκε το ημιδομημένο ερωτηματολόγιο (Cohen και συν., 2008:418) αποτελούμενο από 16 ερωτήσεις (βλ. Παράρτημα), εκ των οποίων, 16 δομημένες, κλειστού τύπου ερωτήσεις και 3 μη δομημένες, ανοικτού τύπου ερωτήσεις, προκειμένου «οι συμμετέχοντες να απαντήσουν ελεύθερα διατυπώνοντας τη γνώμη ή την άποψή τους» (Cohen και συν., 2008:419). Συλλέχθηκαν συνολικά 8 απαντήσεις. Οι πρώτες 4 ερωτήσεις του ερωτηματολογίου είναι γενικού τύπου και έχουν ως σκοπό να σχηματίσουν το γενικό προφίλ του ερωτώμενου. Οι υπόλοιπες 10 ερωτήσεις αποτελούν τον πυρήνα της έρευνας, αφού πραγματεύονται τις απόψεις τους σχετικά με την υλοποίηση των δυο ασκήσεων καθώς και το γνωστικό τους υπόβαθρο, επί συγκεκριμένων αντικειμένων. Η τελευταία ερώτηση ανοικτού τύπου αφορά στις απόψεις τους γενικότερα όσον αφορά αυτή την έρευνα.

Σκοπός, στόχοι και ερευνητικά ερωτήματα

Βάσει των όσων αναφέρθηκαν παραπάνω, ο σκοπός της έρευνας είναι να διερευνηθούν οι απόψεις και η στάση των μαθητών σχετικά με τις νέες διδακτικές μεθόδους και συγκεκριμένα με τη χρήση της πλατφόρμας Arduino και τα οφέλη της στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Τα ερευνητικά ερωτήματα που προκύπτουν από την έως τώρα μελέτη είναι:

- Ποιες είναι οι ευκολίες ή οι δυσκολίες που μπορεί να συναντήσουν οι μαθητές κατά την εφαρμογή της μεθόδου;
- Ποια είναι η ανταπόκριση των μαθητών κατά την εφαρμογή της μεθόδου, όσον αφορά στο δέσιμο της ομάδας και στην ίση συμμετοχή όλων των εκπαιδευομένων;

Μέσω της ομαδοσυνεργατικής μεθόδου διδασκαλίας οι μαθητές θα μπορέσουν αφενός να εργαστούν από κοινού για την επίτευξη λύσης του όποιου τιθέμενου προβλήματος και αφετέρου θα βελτιώσουν την αυτοεικόνα τους απέναντι στους συμμαθητές τους. Έρευνες έχουν δείξει ότι η ομότιμη διδασκαλία μπορεί να είναι πολύ αποδοτική και για τις δύο ομάδες μαθητών, τόσο των μαθητών «δασκάλων», όσο και των μαθητών (Hogenbirk, etal. 2006:8), κάτι που φάνηκε κατά τη διάρκεια υλοποίησης των ασκήσεων.

Εκπαιδευτικοί στόχοι διδασκαλίας

Σε επίπεδο γνώσεων:

Να αναγνωρίζουν τα βασικά στοιχεία αναλογικών και ψηφιακών κυκλωμάτων της πλακέτας Arduino και τη λειτουργία τους.

Να απαριθμούν και να ξεχωρίζουν τις αναλογικές από τις ψηφιακές εξόδους.

Να κατανοήσουν το περιβάλλον προγραμματισμού και τον τρόπο με τον οποίο ελέγχονται απλά, βασικά κυκλώματα.

Να καταλάβουν τη διαφορά μεταξύ εισόδου και εξόδου στο προγραμματιστικό περιβάλλον.

Να εισαχθούν σε βασικές αρχές και δομές προγραμματισμού (επιλογής – επανάληψης).

Σε επίπεδο δεξιοτήτων:

Να συνδέουν την πλακέτα Arduino μέσω της θύρας USB στον Η/Υ.

Να συνδέουν τα διάφορα ηλεκτρονικά εξαρτήματα πάνω στο breadboard.

Να ελέγχουν τη σωστή λειτουργία τους πχ. λανθασμένες συνδέσεις.

Να αξιοποιούν τις προϋπάρχουσες γνώσεις τους σχετικά με την Ηλεκτρονική και την Πληροφορική.

Σε επίπεδο στάσεων συμπεριφορών:

Να αναπτύξουν θετική στάση απέναντι στον κόσμο της Ηλεκτρονικής και της Πληροφορικής.

Να αναθεωρήσουν τυχόν αρνητικές απόψεις που έχουν ακουστεί για τη χρήση των ηλεκτρονικών και των Η/Υ.

Να συνειδητοποιήσουν την αναγκαιότητα ύπαρξης των Η/Υ στην καθημερινή μας ζωή.

Αποτελέσματα έρευνας

Οι μαθητές που συμμετείχαν στην έρευνα ήταν 8. Εξ' αυτών 2 ήταν γυναίκες και 6 ήταν άνδρες. Οι τρεις μαθητές (37,5%) ανήκουν στο ηλικιακό φάσμα 17 - 18 ετών (εικόνα 2), ενώ επίσης 37,5% είναι άνω των 25 ετών. Ένας μαθητής ανήκει στο ηλικιακό φάσμα των 19 - 20 ετών και ένας ακόμη δηλώνει 20 - 25 ετών.

16-17	0	0%
17-18	3	37.5%
19-20	1	12.5%
20-25	1	12.5%
πάνω από 25	3	37.5%

Εικόνα 2: Ηλικίες μαθητών

Στην ερώτηση σε ποια τάξη φοιτούν, οι 5 μαθητές απαντούν στην Δ' Τάξη του εσπερινού ΕΠΑΛ και 3 απαντούν στη Γ' Τάξη.

Α'	0	0%
Β'	0	0%
Γ'	3	37.5%
Δ'	5	62.5%

Εικόνα 3: Σε ποια τάξη φοιτούν οι μαθητές;

Η ειδικότητα την παρακολουθούν οι μαθητές είναι "Τεχνικός Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών" και υπάγεται στον τομέα "Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής & Αυτοματισμού". Στην ερώτηση "Είχες ακούσει ξανά για το Arduino πριν από αυτήν την παρουσίαση;" το 50% των μαθητών απαντάει ναι, ενώ το υπόλοιπο 50% απαντάει όχι.

Δομές επανάληψης (for, switch, case) [Εχεις ξανα ακούσει / παρακολουθήσει μάθημα σχετικό με]

Εικόνα 4: Απαντήσεις σχετικά με το εάν οι μαθητές έχουν ακούσει για τις δομές επανάληψης

Όπως φαίνεται στην πιο πάνω ερώτηση οι μισοί μαθητές απαντούν ότι δεν έχουν ακούσει για τις δομές επανάληψης. Το ίδιο ποσοστό απαντάει και στην επόμενη ερώτηση σχετικά με το εάν έχουν ακούσει για τις δομές επιλογής.

Δομές επιλογής (if..then, if..then..else) [Έχεις ξανα ακούσει / παρακολουθήσει μάθημα σχετικό με]

Εικόνα 5: Απαντήσεις σχετικά με το εάν οι μαθητές έχουν ακούσει για τις δομές επιλογής

Στην ερώτηση εάν έχουν παρακολουθήσει στο σχολείο κάποια ενότητα ή κάποιο μάθημα σχετικό με αισθητήρες, οι απαντήσεις φαίνονται πιο κάτω.

Εικόνα 6: Ποσοστό παρακολούθησης μαθήματος σχετικού με αισθητήρες

Οι μαθητές σε ποσοστό 85,7% απαντούν ότι το σχετικό μάθημα με τους αισθητήρες που είχαν παρακολουθήσει ήταν κυρίως θεωρητικό. Στην ερώτηση “Τι θεωρείς ότι σε δυσκόλεψε πιο πολύ στην πραγματοποίηση της άσκησης;”, τα αποτελέσματα φαίνονται στον πιο κάτω πίνακα.

Τι θεωρείς ότι σε δυσκόλεψε πιο πολύ στην πραγματοποίηση της άσκησης;	Καθόλου	Λίγο	Μέτρια	Πολύ	Πάρα πολύ
Η σύνδεση των εξαρτημάτων	37,5%	25,0%	25,0%	12,5%	0,0%
Ο προγραμματισμός	25,0%	25,0%	37,5%	12,5%	0,0%
Δεν ήταν αρκετός ο χρόνος υλοποίησης	12,5%	12,5%	37,5%	37,5%	0,0%

Πίνακας 1: Ποσοστό ανταπόκρισης μαθητών σε θέματα δυσκολίας σχετικά με την πραγματοποίηση της άσκησης

Σε ποσοστό 100%, οι μαθητές θεωρούν ότι έμαθαν καινούρια πράγματα, όχι μόνο στην πλατφόρμα του Arduino αλλά και γενικότερα σε θέματα προγραμματισμού. Στην ερώτηση “Τι σου έκανε μεγαλύτερη εντύπωση;” και σε φθίνουσα ταξινόμηση, τα αποτελέσματα φαίνονται πιο κάτω.

Ο προγραμματισμός	37,5%
Η εύκολη υλοποίησή του	12,5%
Η συνεργασία με τους άλλους συμμαθητές	25,0%
Τα εξαρτήματα	25,0%
Άλλο	0,0%
Η δύσκολη υλοποίησή του	0,0%

Πίνακας 2: Ποσοστό απάντησης των μαθητών σχετικά με το τι τους άρεσε πιο πολύ

Επιπρόσθετα το 50% των μαθητών θεωρεί ότι το Arduino θα έπρεπε να διδάσκεται αυτόνομα (ανεξάρτητα) ως μάθημα, ενώ το υπόλοιπο 50% θεωρεί ότι θα έπρεπε να μπαίνει συμπληρωματικά σε συγκεκριμένα μαθήματα ηλεκτρονικής.

Στην ερώτηση “Τι σε εντυπωσίασε πιο πολύ (γενικά, απ’ ότι είδες); Τι δεν σου άρεσε; Τι θα ήθελες να αλλάξει;” ένας μαθητής απάντησε “Η ευκολία με την οποία μπορούμε πλέον να δημιουργήσουμε αυτοματισμούς χωρίς ιδιαίτερη γνώση”, ένας άλλος έγραψε “Τα εξαρτήματα και το πρόγραμμα ήταν αρκετά ενδιαφέροντα” και ένας ακόμη σημείωσε ότι τον εντυπωσίασε “η υλοποίηση”.

Συμπεράσματα

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, από τους οκτώ συμμετέχοντες μαθητές, έξι είναι άνδρες και δύο είναι γυναίκες. Φοιτούν στο 9^οεσπερινό ΕΠΑΛ της Πάτρας στην ειδικότητα “Τεχνικός Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών”, ενώ πέντε εξ’ αυτών παρακολουθούν την Δ’ τάξη και οι υπόλοιποι τρεις παρακολουθούν τη Γ’ τάξη. Πρόκειται για ολιγομελή τμήματα τα οποία λειτουργούν στο εσπερινό ΕΠΑΛ της Πάτρας. Σε ποσοστό 50% οι μαθητές δεν είχαν ακούσει για το Arduino πριν από την παρουσίαση, όπως επίσης σε ποσοστό 50% δεν είχαν ακούσει για τις δομές επανάληψης (for, switch, case) και για τις δομές επιλογής (if...then, if...then...else). Έχουν παρακολουθήσει στο σχολείο κάποιο μάθημα ή κάποια ενότητα σχετική με αισθητήρες σε ποσοστό 75%, αν και από αυτούς που το είχαν παρακολουθήσει, θεωρούν ότι το μάθημα ήταν κυρίως θεωρητικό σε ποσοστό 87,5%. Θεωρούν ότι «η σύνδεση των εξαρτημάτων» δεν τους δυσκόλεψε καθόλου (37,5%). Ο προγραμματισμός ήταν «Μέτριας» δυσκολίας (37,5%), ενώ ο χρόνος υλοποίησης δεν ήταν αρκετός (πολύ – 37,5%). Μεγαλύτερη εντύπωση τους έκανε ο προγραμματισμός (37,5%), τα εξαρτήματα (25%) καθώς επίσης και η συνεργασία με τους άλλους μαθητές (25%). Το γεγονός ότι οι ίδιοι οι μαθητές καταγράφουν ότι τους άρεσε η συνεργασία με τους συμμαθητές τους, καταδεικνύει τη σημασία της ομαδοσυνεργατικής μεθόδου διδασκαλίας για την καλύτερη εμπέδωση της διδασκόμενης ύλης. Στην εφαρμογή των δύο ασκήσεων υπήρξε ομότιμη διδασκαλία (peer-teaching) μεταξύ μαθητών, όπου μια ομάδα μαθητών «δίδαξε» μια άλλη με χρήση ΤΠΕ (Τσιάτσος, 2015:5).

Πρόταση

Το δείγμα των 8 μαθητών είναι μικρό για να διεξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα, ωστόσο τα ευρήματα μπορούν να παρέχουν πληροφορίες και να αποτελέσουν τη βάση για μια

μελλοντική έρευνα που θα περιλαμβάνει και τα ημερήσια ΕΠΑΛ - τα οποία έχουν μεγαλύτερο μαθητικό δυναμικό στην ίδια ειδικότητα - για να εντοπιστούν ομοιότητες και διαφορές με την παρούσα έρευνα.

Βιβλιογραφικές αναφορές

- Borchers, J. (2013). *Arduino In a Nutshell (v.1.13)*. Ανακτήθηκε 15/06/2017 από <http://hci.rwth-aachen.de/arduino>
- Cohen, L., Manion, L., Morrison, K. (2008). Μεθοδολογία εκπαιδευτικής έρευνας. Αθήνα: Μεταίχιμο.
- Hogenbirk, P., Galvin, C., Gilleran, A., Hunya, M., Selinger, M., Zeidler, B. (2006). *Pedagogical Advisory Group. Reflections on eTwinning. Collaboration and eTwinning. Enrichment and added value of eTwinning projects*. Brussels: eTwinning Central Support Service.
- Papert, S. (1991). Νοητικές θύελλες - Παιδιά, ηλεκτρονικοί υπολογιστές και δυναμικές ιδέες. Αθήνα: Οδυσσέας.
- SparkFun Electronics (2012). *Introduction to Arduino Educational Material*. Ανακτήθηκε 15/06/2017 από https://dlnmh9ip6v2uc.cloudfront.net/learn/materials/1/Arduino_final_handout.pdf
- Μπελεσιώτης, Β., & Κόκκινος, Γ. (2012). Εκπαιδευτική Ρομποτική και Arduino. 4^ο Συνέδριο «Η Πληροφορική στην Εκπαίδευση (CIE2012)», Πειραιάς.
- Νούσης, Β. & Νούση, Β. (2013). Ο Arduino στο Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών. *5th Conference on Informatics in Education – Η Πληροφορική στην Εκπαίδευση*, Πανεπιστήμιο Πειραιώς.
- Ξουρής, Χ., Πανταζόπουλος, Σ., Καρατράντου, Α., Παναγιωτακόπουλος, Χ. (2016). Απλά συστήματα αυτομάτου ελέγχου και Arduino στην εκπαίδευση. Μια εφαρμογή. *Πρακτικά του συνεδρίου “Η Εκπαίδευση στην εποχή των ΤΠΕ”*, 12, 1156-1164
- Πουλάκης, Μ. (2015). *Προγραμματίζοντας με τον μικροελεγκτή Arduino*. Ηράκλειο. Διαθέσιμο στον ιστότοπο: <http://users.sch.gr/manpoul/docs/arduino/ProgrammingArduino.pdf>
- Τσιάτσος, Θ. (2015). *Εκπαιδευτικά περιβάλλοντα διαδικτύου*. [ηλεκτρ. βιβλ.] Αθήνα: Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών. Διαθέσιμο στο: <http://hdl.handle.net/11419/3200>

Παράρτημα

LikertScale, Arduino

<http://tiny.cc/9epal>

* Απαιτείται

Arduino

Φύλο

Άνδρας

Γυναίκα

Ηλικία

16-17

17-18

19-20

20-25

πάνω από 25

Σε ποια τάξη φοιτάς;

Α'

Β'

Γ'

Δ'

Σε ποια ειδικότητα φοιτάς;

Παρακαλώ γράψε ακριβώς τον τίτλο της ειδικότητάς σου...

Η απάντησή σας

Είχες ξανά ακούσει για το Arduino πριν από αυτήν την παρουσίαση;

Ναι

Όχι

Έχεις ξανα ακούσει / παρακολουθήσει μάθημα σχετικό με (Ναι - Όχι) *

Δομές επανάληψης (for, switch, case)

Δομές επιλογής (if..then, if..then..else)

Δομές επανάληψης (for, switch, case)

Δομές επιλογής (if..then, if..then..else)

Έχεις παρακολουθήσει στο σχολείο κάποιο μάθημα, κάποια ενότητα, σχετική με αισθητήρες;

π.χ. θερμοκρασίας, υγρασίας, πίεσης κ.λπ.

Ναι

Όχι

Άλλο:

Αν απάντησες "Ναι" στην πιο πάνω ερώτηση, ήταν θεωρητικό το συγκεκριμένο μάθημα, ή είχε και εργαστήριο; (Μπορείς να επιλέξεις το ένα ή και τα δύο)

Θεωρία

Εργαστήριο

Τι θεωρείς ότι σε δυσκόλεψε πιο πολύ στην πραγματοποίηση της άσκησης;

Η σύνδεση των εξαρτημάτων;

Καθόλου

1

2

3

4

5

Πάρα πολύ

Τι θεωρείς ότι σε δυσκόλεψε πιο πολύ στην πραγματοποίηση της άσκησης;

Ο προγραμματισμός;

Καθόλου

1

2

3

4

5

Πάρα πολύ

Τι θεωρείς ότι σε δυσκόλεψε πιο πολύ στην πραγματοποίηση της άσκησης;

Δεν ήταν αρκετός ο χρόνος υλοποίησης;

Καθόλου αρκετός

1

2

3

4

5

Πάρα πολύ αρκετός

Θεωρείς ότι με το κύκλωμα του Arduino έμαθες καινούρια πράγματα;

Ναι

Όχι

Άλλο:

Τι σου έκανε μεγαλύτερη εντύπωση;

Μπορείς να επιλέξεις παραπάνω από ένα και να συμπληρώσεις στο "Άλλο" μια απάντηση που δεν υπάρχει εδώ.

Τα εξαρτήματα

Ο προγραμματισμός

Η συνεργασία με τους άλλους συμμαθητές

Η δύσκολη υλοποίησή του

Η εύκολη υλοποίησή του

Άλλο:

Θεωρείς ότι το Arduino θα έπρεπε να διδάσκεται αυτόνομο (ανεξάρτητα) ως μάθημα ή να μπαίνει συμπληρωματικά σε συγκριμένα μαθήματα βοηθητικά;

Αυτόνομο - ανεξάρτητο μάθημα

Βοηθητικά - μέσα στη διδασκαλία άλλων μαθημάτων

Άλλο:

Τι σε εντυπωσίασε πιο πολύ (γενικά, απ' ότι είδες); Τι δεν σου άρεσε; Τι θα ήθελες να αλλάξει;

Ελεύθερο κείμενο. Απαντήστε βάσει των πιο πάνω ερωτήσεων

Η απάντησή σας

Γενικά σχόλια - απόψεις, σχετικά με αυτή την έρευνα, που δεν καλύφθηκαν πιο πάνω.

Η απάντησή σας

Συγγραφείς**A**Alexiou Thomaï, [425](#)André Thomas, [976](#)**B**Bersimis G. Fragkiskos, [976](#)**C**Chondrogianni Maria, [425](#)**D**Dafnoudi Chrysa, [364](#)**G**Gkaras Georgios, [1026](#)**K**Kofou Ifigenia, [355](#), [364](#)**L**Lygkiaris M. Michalis, [976](#)**P**Papadimitropoulos Michail, [349](#)Papadopoulos Isaak, [339](#)Polkas Lampros, [1026](#)**T**Tsafos Vassilis, [1026](#)Tsapikidou Danae, [374](#)**Y**Yiatas Dimitrios, [1026](#)Ypsilandis S. Georgios, [339](#)**A**Αγγέλη Βαΐα , [180](#)Αθανασιάδης Γιώργος, [892](#)Αλεξανδρής Ιάκωβος, [783](#)Αλεξούδα Γεωργία, [926](#)Αλέφαντος Νικόλαος, [197](#)Ανδρεάδη Ραφαέλα, [1177](#)Απιδοπούλου Σοφία, [742](#)Αποστόλου Μαριάννα, [1006](#)**B**Βασιλείου-Δαμβέργης Αλέξανδρος, [209](#)Βασιλούδης Ιωάννης, [812](#)Βελησσαρίου Χρύσα, [307](#)Βίντου Αουρέλα, [1297](#), [1306](#)Βλαχόπουλος Γεράσιμος, [802](#)Βορβή Ιωάννα, [136](#)Βουβούση Μαρία, [98](#)Βουγλάνης Ταξιάρχης, [956](#)**Γ**Γαϊτάνη Κ. Μαριάνθη, [233](#)Γεωργοβρεττάκου Σταματίνα, [1297](#), [1306](#)Γιάγκογλου Δήμητρα, [689](#), [742](#)Γιακουμάκης Ιωάννης, [499](#)Γιαννακογιώργος Ν., [770](#)Γιαννακοπούλου Ιωάννα, [1246](#)Γιαννακούρη Γ., [770](#)Γιαννέλος Τ., [770](#)Γιαννουπλάκη Δήμητρα, [1287](#)Γίδας Γεώργιος, [615](#)Γιωτόπουλος Γεώργιος, [533](#), [1234](#)Γκλεζάκου Στυλιανή, [725](#)Γκολώνης Χρύσανθος, [545](#)Γκούμα Όλγα, [17](#)Γλεντζές Ιωάννης, [1265](#)Γόγολα Αγγελική, [1083](#)**Δ**Δανιήλας Σταμάτης, [560](#)Δάρρα Μαρία, [995](#)Δερδελάκου Χαρίκλεια-Νεφέλη, [828](#)Δεσλή Δέσποινα, [274](#), [802](#)Δημάκος Γεώργιος, [1167](#)Δήμου Αθανάσιος, [651](#)Διπλάρη Χριστίνα, [266](#)Δούβλη Γεωργία, [913](#)Δουζίνα Μαρίλη, [107](#)Δροσινού Κορέα Μαρία, [604](#), [1114](#), [1131](#)**Z**Ζαφειριάδου Κατηφένια, [472](#)Ζωγόπουλος Ευστάθιος, [545](#)

HΗλία Ελένη, [697](#)Ηλίας Θεόδωρος, [61](#)Ηλιοπούλου Κωνσταντίνα, [128](#)Ηλιοπούλου Μάρθα, [1167](#)**Θ**Θεοδωρίδου Ελένη, [588](#)Θεολόγου Στέλλα, [460](#)Θεοφανέλλης Τιμολέων, [632](#)**K**Καζαζάκη Χρυσούλα, [714](#)Καζαζάκη Χρυσούλα, [733](#)Καζανίδης Ιωάννης, [660](#)Καθάριου Αρχοντία, [703](#)Καλλιάρης Κωνσταντίνος, [615](#)Καπράλου Άννα, [69](#)Καραγιαννάκη Ευανθία, [864](#)Καραμητόπουλος Θεόδωρος, [1186](#)Καριοφύλλας Χαράλαμπος, [1265](#)Καριώτης Στέφανος, [651](#)Καρρά Ελένη, [642](#)Κάρτσακα Ελένη, [136](#)Καρυστινού Μ., [770](#)Κάτσου Πελαγία, [69](#)Κατσούγκρη Αναστασία, [1094](#)Κετανίδου Ελένη, [748](#)Κλαδάκη Μαρία, [840](#)Κόκουβα Φανή, [703](#)Κόλλιας Βασίλειος, [985](#)Κολοκοτρώνης Δημήτριος, [1287](#)Κονίδης Παναγιώτης, [1225](#)Κονιτοπούλου Βασιλική Ειρήνη, [828](#)Κοντογούρη Ευανθία, [254](#)Κοροσίδου Ελένη, [449](#)Κορτσάρη Ολ., [770](#)Κοτρέτσου Σταματία, [254](#)Κουκουρίκος Παναγιώτης, [1104](#)Κουκουρίκου Στυλιανή, [1104](#)Κουμπιάς Εμμανουήλ, [1094](#)Κούντη Μαρία, [128](#)Κουρτίδου Σοφία, [1206](#)Κουτλή Παναγιώτα, [783](#)Κοφίδου Αγγελική, [414](#)Κωνσταντινίδης Πέτρος, [523](#)Κωστοπούλου Καλλιόπη, [1075](#)Κωτούλας Βασίλειος, [965](#)**Λ**Λάζιος Θωμάς, [651](#)Λάλλος Χρήστος, [597](#)Λιόβας Δημήτριος, [985](#)Λιόλιου Αναστασία, [274](#)Λοϊζου Έλενα, [671](#)Λούκας Ηλίας, [1287](#)Λυμπερόπουλος Χρήστος, [69](#)**M**Μαγγόπουλος Γεώργιος, [1287](#)Μακρυγιάννη Κωνσταντίνα, [1124](#)Μακρυσσοπούλου Σταματική, [1167](#)Μάνη Αναστασία, [1274](#)Μανουσαρίδης Ζαχαρίας, [578](#)Μαργαρού Ελένη, [147](#)Μάρκογλου Αγγελική, [89](#)Μαρκουλάκης Αλέξανδρος, [318](#)Μαρούδα Μαρία, [703](#)Μαρσιώτη Ελένη, [703](#)Ματζαρλή Μερόπη, [783](#)Ματσιώρη Άννα, [147](#)Μαυρομματίδου Σταυρούλα, [187](#)Μεγαγιάννη Παναγιώτα, [511](#)Μέκρας Δημήτριος, [1124](#)Μεσίγκου Σοφία, [163](#)Μητσιούλη Βασιλική, [714](#)Μορώνη Αιμιλία, [1265](#)

- Μοσχούρη Βασιλική, [81](#), [948](#)
Μότση Σοφία, [1142](#)
Μούνδρου Χριστίνα, [1152](#)
Μούτσου Αρτεμισία, [61](#)
Μπαζάνα Νικολέτα, [703](#)
Μπαντή Ευαγγελία, [1016](#)
Μπαρμπαρούσης Χαράλαμπος, [965](#)
Μπάρμπας Γιώργος, [703](#)
Μπαρμπέρη Μαρία, [433](#)
Μπενέκου Τατιανή, [898](#)
Μπερντεσίογλου Αναστασία, [762](#)
Μπίνος Πάρης, [671](#)
Μπλάνα Κατερίνα, [703](#)
Μπολτσή Βασιλική, [441](#)
Μπράνος Σταύρος, [783](#)
Μυλωνάς Δημήτριος, [489](#)
Μωυσιάδης Ελευθέριος, [660](#)
- N**
Ναθαναήλ Αθηνά, [578](#)
Νικολαΐδης Αλέξανδρος, [158](#)
Νικολαΐδης Στυλιανός, [158](#)
Νικολοπούλου Κλεοπάτρα, [1049](#)
Νικολού Σταματίνα, [995](#)
Νικολουδάκης Εμμανουήλ, [285](#)
Νικοσλαβινού Ελένη, [1257](#)
Νίνου Ευγενία, [1167](#)
Νούλα Ιωάννα, [1124](#)
Νταφοπούλου Ηλιοπούλου Ελένη, [819](#)
Ντέκοβα Αποστολία, [1257](#)
- O**
Οικονόμου Β., [770](#)
Ορφανάκης Στυλιανός, [1038](#)
- Π**
Πάγκαλος Σταύρος, [545](#)
Παλαπέλα Γεωργία, [965](#)
Πάλλας Αναστάσιος, [128](#), [1038](#)
Πανταζοπούλου Πολυξένη, [1075](#)
- Παπαγιαννακοπούλου Βασιλική, [243](#)
Παπαδάκης Δημήτριος, [35](#)
Παπαδημητρίου Σουλτάνα, [632](#)
Παπαδοπούλου Αναστασία, [1314](#)
Παπαζήση Ελένη, [285](#)
Παπαζήση Χριστίνα, [285](#)
Παπάζογλου Θεοδώρα, [1195](#)
Παπαλεωνίδα Παναγιώτα, [604](#)
Παπανικολάου Μαριγώ, [906](#)
Πάσχου Αγγελική, [762](#)
Πατιώ Μαρία, [926](#)
Παύλου Νικόλαος, [8](#)
Πλώτα Δέσποινα, [266](#)
Πολίτης Παναγιώτης, [985](#)
Ποτηριάδου Ευγενία, [318](#)
Προδρομίδου Κατερίνα, [478](#)
- P**
Ρηγάτος Ανδρέας, [1049](#)
- Σ**
Σαλταούρα Αικατερίνη Μαρία, [840](#)
Σαρρή Ζαμπέτα, [285](#)
Σιταρίδης Ιωάννης, [588](#)
Σκάρπα Ηλέκτρα, [852](#)
Σκουρτσή Άννα-Μαρία, [297](#)
Σουρτζή Παναγιώτα, [1124](#)
Σταβάρα Χαρίκλεια, [1330](#)
Σταλικά Φωτεινή, [42](#)
Σταυρόπουλος Βασίλειος, [1142](#)
Στεργίου Αντώνης, [117](#)
Στεφανίδης Βασίλειος, [578](#)
Συγγούνη Ιωάννα, [762](#)
Σύρου Νίκη, [1124](#)
- T**
Τασούδης Δημήτρης, [569](#)
Τέντα Ειρήνη, [790](#)
Τζαβελοπούλου Κατερίνα, [173](#)
Τζαφέρου Γ., [770](#)

Τζήλου Γεωργία, [1225](#)

Τζήμα Αγορίτσα, [742](#)

Τριαντάρη Φωτεινή, [937](#)

Τριανταφύλλου Ευαγγελία, [385](#)

Τσιατά Ευαγγελία, [1257](#)

Τσίνα Σοφία, [703](#)

Φ

Φιλιππάτου Διαμάντω, [985](#)

Φουτσιτζή Αρχοντία, [1060](#), [1068](#)

Φραγκίδου Αθανασία, [578](#)

Φωτερής Δ. Νικόλαος, [1217](#)

Φώτη Παρασκευή, [679](#)

Χ

Χάλδα Βάγια, [812](#)

Χαριτάκη Γαρυφαλιά, [1177](#)

Χασιώτη Μαρία, [52](#)

Χατζηαυγουστίδης Νίκος, [328](#)

Χατζηνικόλα Χαριστούλα, [560](#)